

ИННОВАЦИОННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ХЛОПКА ВЕРТИКАЛЬНОГО СПОСОБА ОЧИСТКИ

¹Усманов Хайрулла Сайдуллаевич, ²Зебо Курбонова, ³Жамшид Холмуродов

¹д.т.н., профессор кафедры “Первичная обработка волокнистых материалов”,

²магистр, ³студент

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161609>

Аннотация. Разработана инновационная технология очистки хлопка от мелких и крупных сорных примесей состоящего из вертикального очистительного агрегата с четырьмя колковыми барабанами у которых частота вращения сверху вниз возрастает начиная с значения 390 об/мин до 420 об/мин. При этом, с целью исключения возврата хлопка на предыдущий колковый барабан, форма сетчатой поверхности исполнена ступенчато, что позволило устранить забойные ситуации и обеспечило бесперебойную равномерную транспортировку хлопка по колковым барабанам.

Ключевые слова: очистительные машины, очистительный эффект, ресурсосберегающая технология, очистительный агрегат, сетчатая поверхность, хлопок, сорные примеси.

Annotatsiya. Paxtani mayda va yirik iflosliklardan tozalash uchun innovatsion texnologiya ishlab chiqilgan bo'lib, to'rtta qoziqchali barabanli vertikal tozalash agregatidan iborat bo'lib, yuqoridan pastgacha aylanish tezligi 390 ayl/min dan 420 ayl/min gacha oshiriladi. Shu bilan birga, paxtaning avvalgi qoziqchali barabaniga qaytishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida to'rt yuzasining zinapoya shaklida amalga oshiriladi, bu esa quduqda qulash holatlariga barham berib, paxtaning qoziq barabanlari bo'ylab to'xtovsiz bir xilda tashishni ta'minladi.

Kalit so'zlar: tozalash mashinalari, tozalash samaradorligi, resurstejamkor texnologiya, tozalash agregati, to'rtli yuza, paxta, iflosliklar.

Abstract. An innovative technology for cleaning cotton from small and large impurities has been developed, consisting of a vertical cleaning unit with four peg drums, the rotation speed of which increases from top to bottom starting from 390 rpm to 420 rpm. At the same time, in order to prevent the return of cotton to the previous peg drum, the shape of the mesh surface is made in steps, which eliminated slaughter situations and ensured uninterrupted uniform transportation of cotton along the peg drums.

Keywords: cleaning machines, cleaning effect, resource-saving technology, cleaning unit, mesh surface, cotton, foreign matter.

Введение

Из-за того, что процесс очистки хлопка от сорных примесей является первичным звеном в технологии первичной переработки хлопка и от качества и эффективности этого процесса в большей степени зависят качественные показатели конечных продуктов хлопка нами проведены ряд исследований по усовершенствованию технологии и оборудования по очистке хлопка от мелких и крупных сорных примесей [1].

Результаты исследований. До настоящего времени проведены ряд научных исследований по созданию комбинированных хлопкоочистительных агрегатов, где осуществляется очистка хлопка как от мелких, так и от крупных сорных примесей. Одним из таких агрегатов является комбинированный очистительный агрегат (рис.1)

разработанный учеными Центрального научно-исследовательского института хлопковой промышленности (ЦНИИХпром).

У очистителей этой конструкции есть возможность стыковаться между собой, образуя поточные линии очистки хлопка от мелких и крупных сорных примесей. Данная конструкция очистителя не получила распространения в промышленности по причине того, что в ней имеются проблемы по его обслуживанию и профилактике [2].

Другой комбинированный очиститель хлопка (рис.2) аксиального действия также создан учеными ЦНИИХпрома.

Рис.1 Агрегат для очистки хлопка

Рис. 2 Схема комбинированного очистителя хлопка аксиального действия

Громоздкость и возникающие частые забойные ситуации (особенно при переработка влажного хлопка) не позволили широко внедрить их на хлопкоочистительных заводах

На хлопкоочистительных заводах для очистки хлопка в настоящее время эксплуатируются комбинированная установка очистителей хлопка марки УХК (рис.3). Агрегат УХК для очистки от мелких и крупных сорных примесей эксплуатируется на хлопкозаводах более 40 лет, при этом отличается высокой металлоемкостью и энергоемкостью конструкции (масса - более 20 тонн, 20 метров в длину, общая энергоемкость агрегата в зависимости от комплектации до 98 kW).

В схеме инновационной технологии очистки хлопка от мелких и крупных сорных примесей состоящего из вертикального очистительного агрегата с четырьмя колчковыми барабанами у которых частота вращения сверху вниз возрастает начиная с значения 390 об/мин до 420 об/мин. При этом, с целью исключения возврата хлопка на предыдущий колчковый барабан, форма сетчатой поверхности исполнена ступенчато, что позволило устранить забойные ситуации и обеспечило бесперебойную равномерную транспортировку хлопка по колчковым барабанам и практически исключило возврат хлопка на предыдущие колчковые барабаны при очистке хлопка от мелких сорных примесей вертикальным способом (Рис.9). Следующей конструктивной особенностью вертикального инновационного очистительного агрегата является угол обхвата колчкового барабан сетчатой поверхностью. При горизонтальной компоновке этот показатель не превышает значения $\alpha_g = 100^\circ$, а при вертикальном способе очистки по схеме “зиг-заг” этот показатель увеличился до $\alpha_g = 210^\circ$, что больше в 2,1 раза полезной площади сетчатых поверхностей серийных очистителей мелкого сора 1ХК (рис.10). При этом, в существующей горизонтальной технологии очистки хлопка от мелких сорных примесей коэффициент эффективности “живого” сечения равен $\eta=0,25\div 0,30$, то в предлагаемом варианте он достигает $\eta= 0,58\div 0,60$ [3].

1- УХК. 01. Начальная секция в комплекте с питателем,
2- УХК. 02. Промежуточная секция очистки, 3- УХК. 03. Конечная секция очистки

Рис.3 Общий вид и схема поточной линии агрегатов УХК

На основании испытаний и работы лабораторной установки авторами разработан инновационный очистительный агрегат с вертикальными секциями очистки от мелкого и крупного сора для высоких сортов хлопка в условиях, в состав которого входят питатель 1,

под которым в вертикальной плоскости, имеется секция очистки хлопка от мелкого сора 2 с колково-планчатыми барабанами 3 и сетчатыми поверхностями 4, на наружной стороне которых установлен козырёк для удаления сора 5. Под секцией очистки 2 имеется секция очистки хлопка от крупного сора, которая содержит притирочную щётку 6, основной рабочий пыльчатый барабан 7 с колосниковой решеткой 8 и регенерационный пыльчатый барабан 9, съёмный щеточный барабан 10 и сорный шнек 11.

Патрубком секции очистки соединены между собой, через который хлопок повторно подается на секцию очистки хлопка от мелких сорных примесей 13. После очистки от мелких сорных примесей хлопок через выгрузочную шахту 14 подается на последующий процесс переработки хлопка (рис.4). Работа вертикального очистителя осуществляется следующим образом: из питателя хлопок 1 подается в секцию очистки от мелкого сора 2, где очищается на колковых барабанах 3 с помощью сетчатых поверхностей 4. Расположение смежных барабанов 4 противоположным направлением их вращения и со смещением в горизонтальной плоскости позволяет увеличить до 210° (рис.9) рабочий угол охвата сетчатой поверхностью 4 колкового барабана 3, что приведет к значительному повышению очистительного эффекта (в прототипе - 40%), а зигзагообразное перемещение потока хлопка обеспечивает надежность конструкции и высокий очистительный эффект очистительного агрегата при его эксплуатации.

1 – питатель; 2 – секция очистки от мелких сорных примесей; 3 – колково-планчатый барабан; 4 – сетчатая поверхность; 5 – козырек; 6 – сорный шнек; 7 – притирочная щётка; 8 – пыльчатый барабан; 9 – колосниковая решетка; 10 – регенерационный барабан; 11 – шнек; 12 – щеточный барабан; 13 – секция очистки от мелкого сора; 14 – шахта.

Рис.4 Схема инновационного вертикального очистительного агрегата

Рис.9 Схема узла очистителя мелкого сора с углом обхвата колкового барабана сетчатой поверхностью в 210°.

В агрегате направляющий щит сетчатой поверхности в зоне удара хлопка выполнен ступенчато, что позволяет устранить обратный возврат хлопка при его очистке к верхнему барабану, предотвращает возникновение забойной ситуации и обеспечивает равномерное протекание процесса очистки хлопка. Далее, хлопок по патрубку подается в секцию очистки хлопка от крупного сора, где притирочной щеткой 7 хлопок крепится на пильчатую гарнитуру пильчатого барабана 8 и при ударе хлопка о колосниковую решетку 9 выделяются крупные сорные примеси. В процессе очистки летучки, выделенные в сорные примеси, повторно очищаются на регенерационном барабане 10. Выделенные сорные примеси сорным шнеком удаляются из агрегата 11. Хлопок, прошедший очистку щеточным барабаном 12 с помощью патрубка подается в секцию очистки от мелких сорных примесей 13, где, согласно технологического регламента переработки хлопка, очищается от мелких сорных примесей. Далее через выгрузочную шахту 13 подается на последующий технологический процесс переработки хлопка.

Сравнительные показатели существующей и предлагаемой технологий

Таблица 3

№	Показатели	Варианты агрегатов	
		Эксплуатируемые 2 агрегата УХК(3)+1ХК	Два вертикальных хлопкоочистительных агрегата
1	Количество колково-планчатых барабанов в машинах, штук	40	16
2	Производительность машины, т/час	До 7	До 7

3	Площадь «живого сечения» сетчатой поверхности, м ²	40 x 2 x 0,628= =50,2	16 x 2 x 1,54= = 49,2
4	Энергоемкость машин, kWt	128	38
5	Металлоемкость машин, tonn	40	16
6	Занимаемый объем агрегата, м ³	20x2x2= 80	2,4x3,5x2x2 =33,6
7	Площадь сушильно-очистительного о цеха, м ²	42x18=756	12x18=216
8	Стоимость агрегатов, тыс.сум	943010	364000
9	Количество зон встречных вращений смежных колково-планчатых барабанов	12	нет

Выводы. Сравнительные показатели (табл.3) предлагаемой технологии очистки хлопка от мелких сорных примесей показал, что в существующем варианте эксплуатации агрегатов УХК + 1ХК потребление электроэнергии составляет 64 кВт/час, в предлагаемом варианте этот показатель равен 19 кВт/час.

Полученные сравнительные результаты показывает значительное улучшение технологических показателей при вертикальной технологии очистки хлопка по причине отсутствия встречных противоточных воздействий на очищаемый хлопок

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Усманов Х.С. Инновационная технология очистки хлопка // Монография, 2024. LAPLAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, Mauritius. с-6.
2. Усманов Х.С., Гуляев Р.А., Лугачев А.Е. Поиск и разработка инновационных решений в вопросах эффективной очистки хлопка-сырца Научно-технический журнал “Проблемы текстиля” 2018 год № 3, -С.31-35.
3. Х.С.Усманов и другие Хлопкоочистительный агрегат Патент на полезную модель № FAP 01397 Агентства интеллектуальной собственности Республики Узбекистан от 26.06.2019.